

MADANIYAT SOHASIDA XODIMLARNI BOSHQARISHING AHAMIYATI

Tuychiyeva Zarnigor Kosimovna

“Samarqand Bilim Orzu” NTMning ish boshqaruvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633512>

Annotatsiya: Mazkur maqolada madaniyat sohasida xodimlarni ijobiy boshqarishning ahamiyati haqida soʻz yuritiladi. Shu bilan birga, bugungi kunda madaniyat muassasalari boshqaruvchilari kreativ fikrlashi, oʻz malakalarini doimiy ravishda yangilab borishi, boshqaruvda innovatsion usullardan foydalanishi kerakligi alohida qayd etiladi.

Kalit soʻzlar: malakali boshqarish, xodimlar, muassasa, malaka oshirish, kadrlar siyosati.

Har qanday tashkilotning muvaffaqiyatli faoliyati koʻp jihatdan uning xodimlarining mehnatiga bogʻliq. Odamlar tashkilotning yuzi, ayniqsa xizmat koʻrsatish sohasida. Aynan xodimlar tashkilotning asosiy mexanizmi boʻlib, u har qanday muassasada asosiy rol oʻynaydi. Odamlar kommunikativ jarayonlarni amalga oshiradilar, ishni rejalashtiradilar va bajaradilar, maqsadlar qoʻyadilar. Bugungi kunda yirik tashkilotlar oʻz xodimlarining kasbiy malakasini saqlab qolish va munosib haq toʻlash uchun katta miqdorda mablagʻ sarflayotgani bejiz emas. Boshqacha qilib aytganda, har qanday tashkilotning xodimlari katta foyda keltirishi mumkin boʻlgan maʼlum bir resurs (ijtimoiy, insoniy) hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda odamlarni malakali boshqarish, ularning faoliyati uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish katta foyda keltirishi va vaziyatni yaxshiroq tomonga oʻzgartirishi mumkinligiga shubha yoʻq. Madaniyat muassasalarida xodimlar alohida ahamiyatga ega, chunki barcha madaniy tadbirlarni amalga oshirish (madaniy xizmatlar sifati, madaniy loyihalar va dasturlarning mavjudligi va boshqalar) ularning bilimi, ijodi va xohishiga bogʻliq. Madaniyat sohasi xodimlari madaniy xizmatlar, madaniy qadriyatlarni ishlab chiqarish, ularni ommalashtirish va saqlashning muhim jarayoniga jalb qilingan. Shuning uchun odamlarni boshqarish, birinchi navbatda, ularning ishining oʻziga xos xususiyatlarini hisobga olishni, maʼlum bir shaxs yoki jamoa uchun eng maqbul boʻlgan boshqaruv vositalari va texnologiyalarini diqqat bilan tanlash qobiliyatini talab qiladi. Madaniyat muassasalarida ishlaydigan xodimlarning aksariyati isteʼmolchilar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri aloqada boʻlib, bu sohada kadrlar tayyorlashda iz qoldirishi kerak.

Shu bilan birga, bugungi kunda madaniyat muassasalari xodimlari madaniy xizmatlarning mazmuni va koʻlamini doimiy ravishda yangilab turishlari, innovatsion ish shakllarini joriy etishlari, byudjetdan tashqari mablagʻlarni izlashlari va koʻpincha muassasa faoliyati samarali boʻlishi uchun nostandart rejimda ishlashlari kerak. Shuni hisobga olish kerakki, madaniyat muassasalarida xodimlarni boshqarish yirik sanoat kompaniyalaridagi xodimlarni boshqarish bilan mutlaqo bir xil boʻlishi mumkin emas (kam sonli xodimlar, tashkilotning aniq maqsadlari, ijodiy xodimlar, katta moliyaviy foyda yoʻqligi va boshqalar.) Kichik tashkilotni boshqarish, birinchi navbatda, har bir xodimning alohida muvofiqligi va kasbiy malakasiga asoslanadi. Shuni taʼkidlash kerakki, madaniyat sohasidagi lavozimlar doirasi juda xilma-xil boʻlib, belgilangan guruhlarining birortasiga kiritilmagan lavozimlar ham mavjud. Bu haqiqat madaniyat sohasidagi katta tarmoq xilma-xilligi bilan izohlanadi.

Madaniyat sohasida xodimlarni boshqarish jarayoni yagona meʼyorlarga ega emas, u shtat hajmiga, tamoyiliga, madaniyat muassasasining vazifalariga, shuningdek, uning tarmoqqa tegishliligi va idoraviy mansubligiga qarab amalga oshiriladi. Eng yaxshi holatda, xodimlarni

boshqarish boshliq yoki alohida xodim (kadrlar menejeri) boshchiligidagi tegishli bo'lim tomonidan amalga oshiriladi.

Biroq, aksariyat oddiy madaniyat muassasalarida xodimlar soni kam bo'lganligi sababli, bu funksiyani ko'pincha rahbar yoki uning o'rinbosari, ba'zan badiiy rahbar bajaradi, uning vazifalari turli funksiyalarni bajarishi. Kadrlar siyosati doirasida kadrlar bilan ishlash yo'nalishlari belgilanishi kerak:

- kadrlarni ishga olishni rejalashtirish;
- xodimlarni tanlash strategiyasini ishlab chiqish;
- xodimlarni rag'batlantirish tizimini va ularning faoliyatini rag'batlantirish tizimini tanlash;
- faoliyat samaradorligini baholash usullarini aniqlash;
- kadrlar malakasini oshirish va attestatsiyadan o'tkazish tizimini ishlab chiqish;
- ish beruvchining obro'sini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish.

Shaxsiy aloqa ham xuddi shunday muhim rol o'ynaydi. Bu arizachining qo'shimcha fazilatlarini aniqlashga yordam beradi. Hozirgi kunda rahbarlar ko'pincha tashkilot va jamoaning mikroiklimiga moslasha oladigan ochiqko'ngil va ijodiy odamlarni afzal ko'rishadi. Ko'pincha tashkilot rahbarlari xodimlarni muassasa oldiga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirishga qodir bo'lgan hamfikrlar jamoasini yaratadigan tarzda tanlaydilar. Shu munosabat bilan, bugungi kunda ish beruvchi loyihalarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish yo'llarini mustaqil ravishda izlashga qodir bo'lgan iqtidorli va tashabbuskor ishchilarni jalb qilishga harakat qilinmoqda, bu esa kadrlar siyosatini amalga oshirish tamoyillariga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ijodiy, iqtidorli xodimlarni jalb qilishda ular uchun shart-sharoitlarni yaratish muhim, ular orasida odatda rivojlanish istiqbollari, munosib ish haqi, tan olinish imkoniyati (ayniqsa, ijodiy kasblarda), madaniyat va ichki mikroiklimning o'ziga xosligi hisoblanadi.

Xodimlarni boshqarishning vazifalaridan biri bu tashkilotning vazifalari, tamoyillari, strategiyasi va pozitsiyasi bilan tanishish orqali xodimni tashkilotga integratsiya qilishdir. Shu munosabat bilan kelajakdagi xodimlarga tashkilotning xususiyatlari, belgilangan maqsadga erishish yo'llari, uning istiqbollari haqida ma'lumot berilishi kerak. Xodim butun jarayon uning faoliyatiga bog'liqligini tushunishi va u ishining ahamiyatini tushunishi juda muhimdir. Tashkilotdagi xodimlarning faoliyati ko'pincha tashkilot ishlayotgan sharoitlarning o'zgarishiga qarab tuzatilishi kerak bo'lgan lavozim tavsiflari bilan tartibga solinadi. Lavozim ta'riflari, qoida tariqasida, har bir xodimning ish maqsadlarini, taxminiy vazifalarini, hisobot berish tartibini, tekshirish tizimini va turli bo'limlar o'rtasidagi faoliyatni muvofiqlashtirish tamoyillarini belgilaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, lavozim yo'riqnomalarida xodimning vazifalari batafsil bayon etilgan, shuningdek mansabdor shaxsning bajarilgan harakatlar uchun javobgarlik turlari va darajasi belgilangan. Xodimlarni boshqarish jarayonida jiddiy muammo – bu xodimning egallab turgan lavozimiga nomuvofiqligi. Zamonaviy dunyoning dinamikasi madaniy faoliyatdagi o'zgarishlarni talab qiladi, bu esa kasbiy bilimlarni yangilash, madaniyat sohasida yangi sharoitlarga mos keladigan yangi texnologiyalar va ish usullarini qo'llash bilan chambarchas bog'liq. Bu jarayonda hisobotlar, xarakteristikalar, taqqoslash va boshqalar natijalaridan foydalanishi mumkin. Kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash kadrlarning kasbiy malakasini saqlashning muhim mexanizmi hisoblanadi. Malaka

oshirishning turli shakllari orasida qisqa muddatli kurslar, seminarlarda qatnashish, mahorat darslari mavjud.

References:

1. Tulchinskiy G. L. Madaniyat sohasidagi boshqaruv: tadqiqotlar. I. M. Bolotnikov umumiy tahriri ostida, S-Piterburg., 2007. yil. 36.bet
2. Haydarov A. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari. – Toshkent: Kamalak. 2019. – 192 b.
3. Alimasov V., Manzarov Yu. O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy soha: nazariya va amaliyot (falsafiy-sotsiologik tadqiqot). Navro'z. Toshkent 2014. 120 b.
4. D.S. Qosimova. Menejment nazariyasi. Darslik. – Toshkent, Tafakkur-bo'stoni. 2011. 336-bet.